

Intervenció arqueològica a la Cova de l'Home Mort (setembre de 2017). Memòria de l'actuació.

Xavier Sánchez Bonastre
Ermengol Gassiot Ballbè
(amb la col·laboració de
Vanessa Navarrete i Maria
Saña)

Universitat Autònoma de Barcelona

Maig de 2019

Índex

1. Introducció	2
2. La Cova de l'Home Mort de Soriguera: situació geogràfica	3
3. Descripció de l'actuació	5
3.1. Objectius	5
3.2. Metodologia de les actuacions realitzades	6
3.3. Dates i participants a la intervenció	10
4. Resultats	10
4.1. La planta de la Cova de l'Home Mort	10
4.2. El sondeig estratigràfic de la Galeria 1	14
5. Anàlisi dels materials arqueològics recuperats l'any 2017	23
5.1. Les restes antropològiques	23
5.2. Les restes faunístiques	26
6. Cronologia: les datacions radiocarbòniques	29
6.1. La datació de la mostra 17-44	30
6.2. La datació de la mostra 17-49	31
6.3. Breu interpretació dels resultats	31
7. Bibliografia	32
ANNEX I. Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna del jaciment arqueològic "Cova de l'Home Mort" (Soriguera, Lleida). Campanya d'excavació arqueològica 2017	33

1. Introducció

La primera documentació de la Cova de l'Home Mort data de l'any 2008 després de que el veí de Llagunes, el Sr. José de Montes, contactés amb el Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya (GAAM) de la UAB-CSIC. Aquest veí va informar de la troballa d'una petita cavitat que, presumiblement, contenia vestigis arqueològics. Segons va informar el Sr. de Montes, aquests vestigis consistien en diversos objectes lítics, ceràmics i un fragment de coxal d'un individu adult que ell mateix havia recollit uns dies abans quan va visitar la cova en motiu de la preparació d'una petita guia de la vall de Siarb. Aquesta informació va motivar una ràpida visita el dia 6 de juliol de 2008 per part de dos dels membres del GAAM, l'Ermengol Gassiot i la Virginia García, a fi d'avaluar les informacions rebudes, tant pel que fa al tipus d'objectes recopilats com les característiques del context del qual provenien. Durant la visita, es van documentar els materials recollits pel Sr. De Montes, per certificar que realment fossin materials arqueològics, i es va visitar la cavitat. Com a resultat d'aquesta inspecció es va redactar un informe a fi de posar en coneixement de les autoritats competents del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya de la identificació d'un nou jaciment arqueològic al terme de Soriguera, al Pallars Sobirà.

La documentació dels materials recollits i les característiques de la Cova van suggerir una cova amb un ric paquet sedimentari i amb, com a mínim, una ocupació prehistòrica. Els materials trobats l'any 2008 suggereixen l'existència de, al menys, un enterrament que, considerant els tipus de decoració i tecnologia ceràmica, tindria una possible cronologia al voltant II i I Mil·lenni calANE (Gassiot i García 2008). No obstant, la presència d'un punxó de secció triangular fet sobre una roca tipus ofita, obria la possibilitat de l'existència d'ocupacions d'una cronologia anterior, hipotèticament de mitjans del Neolític. Un cop fetes aquestes consideracions a l'informe lliurat al Departament de Cultura, no es va fer cap altra actuació en relació la Cova de l'Home Mort.

La visita de la cova l'any 2017, per part d'un veí del municipi i membre també del mateix GAAM, en Xavier Sánchez Bonastre, va evidenciar l'aflorament en superfície de noves restes antropològiques que apareixien com a conseqüència de l'acció de la fauna salvatge. En aquest cas, l'acció el que semblaven ser toixons va produir caus que afectaven els primers estrats de la seqüència, i que van deixar al descobert un seguit de noves restes arqueològiques, entre les que hi destacaven diversos ossos humans. Aquesta situació va motivar una primera proposta d'una breu intervenció a la cavitat que es va reflectir a la memòria de la proposta d'actuació presentada al Servei d'Arqueologia, a l'Ajuntament de Soriguera i al Parc Natural de l'Alt Pirineu el mateix 2017. En síntesi, les noves restes antropològiques documentades pertanyien a un individu adult i un altre d'infantil. L'anàlisi d'aquests materials, va suggerir un perfil biològic de sexe masculí (Ferembach *et al.*, 1980) i d'una edat d'entre 24 i 39 anys per a l'individu adult (Todd 1920, Lovejoy 1985). Pel que fa a l'individu infantil, els resultats obtinguts consistien en la determinació de sexe masculí per l'individu infantil

(Schutkowski 1993), amb una edat compresa entre els 6 i 7 anys (Alduc Le-Bagousse 1988).

L'evidència que el conjunt de l'espai estava essent afectat per l'acció de la fauna salvatge, va propiciar la petició d'un permís d'intervenció consistent en un sondeig arqueològic per tal de valorar el potencial d'aquest context arqueològic i la seva protecció.

2. La Cova de l'Home Mort de Soriguera: situació geogràfica

La Cova de l'Home Mort es localitza a la vall de Siarb, concretament al terme de Soriguera dins del municipi que duu el mateix nom, a la comarca del Pallars Sobirà. Les seves coordenades són:

X: 349387 Y: 4692368 (UTM, 31N, ETRS89)

Figura 1. Emplaçament de la Cova de l'Home Mort de Soriguera. Les corbes de nivell marquen cada 100 m.

La seva altitud és d'uns 1165 m. s.n.m. L'indret en el vessant nord de la Serra de Freixa que des del coll del Cantó delimita pel sud la vall de Siarb, en el marge dret del barranc del Llau des Camps i orientat cap el nord-oest. Se situa al vessant oposat al dels pobles de Llagunes, Soriguera i Vilamur. Concretament, el lloc es troba uns 850 m. a l'oest de l'actual poble de Soriguera. Es tracta d'una zona baixa de vessant, a uns 95 m. per

sobre el riu en aquest punt de la vall, just delimitant per sota una àrea d'antics prats de dall. De fet, la cova es troba a l'inici en que el vessant de la muntanya es torna molt més abrupte, i passa a tenir inclinacions d'entre el 50 i el 150 %, mentre que just per sobre, a la zona dels prats, el seu gradient oscil·la entre el 20 i 25%. Això fa que la cova tingui una posició molt predominant sobre el fons del barranc però, alhora, que la seva accessibilitat per sota sigui molt incòmoda a través d'un terreny de bosc amb trams arbustius. La zona de sobre, identificada amb el topònim de Clot del Duc, presenta un relleu molt més amable. La presència de la Borda Torres i de camps de conreu encara en ús com a prats mostra que es tracta, aquest darrer, d'un tram de vessant tradicionalment utilitzat per activitats agropequàries.

El substrat geològic de l'àrea on es localitza la cova dominat per calcàries, fet que permet l'existència de petites cavitats càrstiques, com la que ens ocupa en el present informe. En l'actualitat la circulació hídrica aparentment predominant a l'interior de la Cova de L'home mort és la que prové de l'exterior.

Figura 2. Emplaçament de la Cova de l'Home Mort de Soriguera a la vall de Siarb amb indicació de rius i camins-carreteres (font, ICGC).

L'accés a la Cova de l'Home Mort es fa precisament per aquesta banda. Des de Soriguera, cal seguir la carretera que porta cap a Puiforniu. Transcorregut

aproximadament 1,5 km., i després de la borda esmentada, a l'alçada del camí que surt cap a la Coma Calda, es pot descendir pel vessant fins arribar a la Cova.

Figura 3. Localització de la Cova de l'Home Mort de Soriguera, sobre l'ortofotomapa (font PNOA de l'IGN) i amb indicació de rius i camins-carreteres (font, ICGC).

3. Descripció de l'actuació

3.1. Objectius

L'actuació plantejada persegueix obtenir una primera valoració del potencial arqueològic de la cavitat, tant de cara a planificar posteriors actuacions com per a definir, si s'esqueia, les oportunes mesures de protecció. Per a assolir aquesta fita, es contemplaven dues actuacions diferenciades.

1. L'aixecament topogràfic i la representació planimètrica de l'interior de la cova, incloent-hi les àrees afectades per bioturbacions. En paral·lel es contemplava una recollida sistemàtica del material arqueològic de superfície, enregistrant amb precisió la seva procedència.
2. La realització d'un sondeig estratigràfic a fi d'avaluar la potència sedimentària de l'interior de la cavitat, intentar identificar (si era el cas) una seqüència d'ocupacions i datar, de la forma més fiable possible, el context funerari.

Adicionalment, es contemplava l'estudi dels materials recuperats, amb especial interès en el material antropològic a fi de disposar d'una diagnosi més acurada d'aquest possible context funerari.

3.2. Metodologia de les actuacions realitzades

A fi de resoldre els objectius definits, durant la fase de treball de la present actuació es van dur a terme les dues activitats previstes en el pla de treball inicial. Tot seguit es descriuen.

a. Planimetria de la cavitat.

S'ha efectuat la planimetria de la totalitat de les dues galeries que conformen l'interior de la Cova de l'Home Mort. Inicialment es va preveure poder fer aquesta actuació mitjançant un aparell òptic, preferentment una de les dues estacions totals Trimble 5600TR de què disposa el Departament de Prehistòria de la UAB.

Figura 4. Obtenció de mesures per a la realització de la planta de la Cova de l'Home Mort.

No obstant, l'espai de l'interior de la cova era massa estret, i amb el sostre massa baix, com per poder-hi situar un trípode amb una estació. Per aquesta raó, es va haver de

procedir el dibuix creant un eix a la galeria principal i efectuar la representació de forma manual sobre paper mil·limetrat. Posteriorment es va tirar un eix a la galeria 2, que contactés amb l'anterior. Durant el treball en el jaciment, el dibuix d'aquesta segona galeria es va fer de forma independent al primer. No obstant, es van anotar les mesures bàsiques de triangulació i de l'encreuament dels dos eixos. Això ha permès, posteriorment, reconstruir amb un marge d'error inferior a 2 graus l'encreuament entre ambdós eixos i remuntar la planimetria del conjunt de la cavitat.

Figura 5. Trasllat de les mesures obtingudes i dibuix sobre paper mil·limetrat a l'interior de la cova.

Es va procedir, també, a recollir els diferents objectes arqueològics presents a la superfície de les dues galeries. Es van individualitzar tots ells i es va enregistrar la seva posició en planta sobre el mateix paper mil·limetrat.

Posteriorment, aquesta informació s'ha processat en el laboratori. S'han digitalitzat en format vectorial els diferents dibuixos efectuats i s'ha elaborat buna planimetria mitjançant ARCGIS, fent servir coordenades arbitràries considerant que l'eix de la Galeria 1 marca l'orientació de les abscisses. La posició dels materials mobles recuperats s'ha incorporat a la planta resultant.

b. El sondeig estratigràfic.

La cata plantejada en el pla de treball es va emplaçar a la Galeria 1, l'adjacent a l'accés de la cavitat i on s'hi havia recuperat les restes antropològiques descrites. El seu emplaçament es localitza al fons d'aquesta galeria, aproximadament a 10,5 m. de l'entrada i a uns 15 cm. de la paret sud de la cova. A fi de limitar al màxim l'impacte en els dipòsits sedimentaris conservats a l'interior de la cavitat, l'excavació es va limitar a una superfície de 50 x 50 cm.

L'exhumació del sediment es va fer combinant una estratègia estratigràfica amb una de nivells arbitraris. Es va seguir aquesta opció degut a la limitació que la reduïda àrea de l'excavació imposava per poder resseguir amb seguretat els canvis en l'estratigrafia. Així, si bé el registre planimètric es va estructurar en 7 talles successives de prop de 10 cm (en algun cas de menys), els objectes recuperats es van enregistrar tant en relació la talla com del nivell estratigràfic de procedència. En la mesura del possible, es van enregistrar la posició individualitzada dels diferents objectes. Pel que fa a l'estratigrafia, es fan distingir 4 nivells diferenciats més una àrea bioturbada (un cau). Tot el sediment es va garbellar individualitzant, a banda de la talla, el nivell de procedència. El garbell fet servir era de 2 mm. d'ample de malla.

Figura 6. Tasques de documentació durant la realització del sondeig.

Figura 7. Garbellat del sediment.

El sondeig es va aturar als 61 cm. de fondària arrel de l'increment del material antropològic que es va constatar a la Talla 7 (i Nivell 4). Aquest increment es va vincular a l'existència d'un nivell arqueològic clarament "in situ" i es van obtenir mostres que fossin aptes per a datar. En finalitzar, els perfils del sondeig van ser protegits amb geotèxtil i es va tornar a omplir amb el mateix sediment exhumat.

La informació del sondeig s'ha integrat en la planta efectuada de la cavitat. Concretament, s'han representat els elements enregistrats en les diferents talles així com els diferents objectes.

c. L'estudi dels materials.

En el moment de redacció de la present memòria, les restes ceràmiques recuperades en la intervenció descrita es troben en procés d'estudi i, per aquesta raó, no s'inclouen en el present document. En canvi, sí que s'ha completat l'estudi de les restes òssies recuperades tant en superfície com en el sondeig. Els resultats s'inclouen més endavant.

d. La datació del context funerari.

Una de les finalitats de la realització del petit sondeig era obtenir de material que permetés efectuar alguna datació absoluta que facilités assignar una cronologia fiable a la utilització sepulcral de la cova. De moment, i en funció dels recursos disponibles, s'ha procedit a la datació de dues mostres òssies. Totes provenen de la talla inferior i del nivell 4 del sondeig. En l'apartat de resultats es detallen tant la metodologia emprada per a la datació (AMS) com els resultats obtinguts.

3.3. Dates i participants a la intervenció

L'actuació a la Cova de l'Home Mort de Soriguera es va realitzar els dies 22 i 23 de setembre de l'any 2017 sota la modalitat d'intervenció preventiva. La van dirigir el Sr. Xavier Sánchez Bonastre, el Sr. Manuel Quesada Carrasco i la Dra. Virginia García Díaz. Addicionalment, hi van participar la Sra. Sara Díaz Bonilla i el Dr. Ermengol Gassiot Ballbè. Tots aquests investigadors són membres del GAAM.

El processament de les dades de la intervenció i l'estudi posterior de les restes s'ha efectuat en dins dels projectes *2014/100871 Cims, Prats i pastures. L'explotació de l'alta muntanya del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de sant Maurici al llarg de l'Holocè: una aproximació arqueològica* i CLT009/18/00032 *Muntanyes humanes. Arqueologia del pastoralisme i l'agricultura al Pirineu Occidental* finançats en el marc de les convocatòries d'ajuts per a projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia de la Generalitat de Catalunya pels períodes 2014-2017 i 2018-2021, respectivament.

L'Ajuntament de Soriguera i el Parc Natural de l'Alt Pirineu han contribuït amb recursos econòmics i logístics a la realització de la intervenció.

4. Resultats

4.1. La planta de la Cova de l'Home Mort

La cavitat és visible per un petit forat de poc més de 0,3 m. d'alt i 0,4 m. d'ample amagat a darrera d'una vegetació d'esbarzers i matolls. Aquestes petites dimensions son el resultat de l'amuntegament de material detrític arrossegat pel vessant i que percola, des de l'exterior, a l'interior de la cova per a la seva entrada.

Figura 8. Entrada de la cova.

Figura 9. Entrada de la cova des de l'interior.

Figura 10. Imatge de la Galeria 1.

La Cova de l'Home Mort és una cavitat allargada, formada per dues galeries (figura 11). La més exterior és la Galeria 1, que connecta directament amb l'entrada. Discorre en direcció Sud-est. Té una longitud de 12,5 m. En el seu extrem més profund, fa un petit gir d'uns 45° cap a l'Est, generant un petit espai annex d'uns 2 m. de llarg. Passat un tram estret just a l'entrada, on l'ample de la cavitat es redueix a 1,5 m., al llarg de la Galeria 1 es manté un ample d'uns 2,5-2,3 m., que només es redueix lleugerament en el seu sector més profund. L'espai annex, en canvi, és més reduït, amb un ample que no arriba als 1,2 m. Tota la Galeria 1 té sediment al terra. La secció d'aquesta galeria és triangular i puntualment arriba a tenir poc més d'1 m. d'alt. Aquest fet indica que la retirada del sediment que la rebleix en part donaria peu a una galeria més espaiosa, fent créixer el seu ample, a banda de l'alçada del seu espai interior.

La Galeria 2 és la segona dependència de la Cova de l'Home Mort. S'hi accedeix des del tram profund de la Galeria 1, on hi connecta per la seva banda esquerra amb un angle de 42° . En aquest punt, hi ha una obertura amb un pilar al mig que deixa lliure només un espai hàbil pel pas, de poc més de 40 cm. d'ample. Un cop superat aquest punt, que no té sediment, s'accedeix a la Galeria 2. Novament es tracta d'un passadís allargat, d'uns 14,6 m. de longitud (10,4 m. si considerem només l'espai un cop superat el pas que el connecta amb la Galeria 1). Novament la cavitat té una secció triangular, un terra reblert de sediment terrós. A la Galeria 2 la planta és més irregular, fent que el seu ample variï entre els 1,2 m. del tram més occidental, 3 m. del seu tram central i 2,2 m. del més profund (i oriental).

Figura 11. Plànol de la Cova de l'Home Mort de Soriguera.

Figura 12. Plànol de la Cova de l'Home Mort de Soriguera, amb indicació del material arqueològic recuperat en superfície.

La pràctica totalitat de les dues galeries el terra presenta un sediment llimós amb alguns (pocs) clastes. Aquest sediment a la galeria 1 és més sec mentre que a la Galeria 2 reté més la humitat. Els indicis de remocions del sediment, presumiblement per caus, es localitzen a les dues galeries. No obstant, la seva incidència és molt més gran a la Galeria 1 i, especialment, en el seu tram central. Allà hi ha, entre d'altres, les dues pertorbacions de majors dimensions en planta, concretament de 0,5 m² i 2,5 m². La resta tenen dimensions molt més reduïdes.

El material arqueològic recuperat l'any 2017 es localitzava també per tot l'interior de la cova, tant a la Galeria 1 com a la Galeria 2. Del total dels 34 coordenats que es van recollir, 1 corresponia a material lític, 2 a restes antropològiques, 7 a restes faunístiques i els 24 restants a fragments de ceràmica. D'aquests darrers, 1 corresponia a un cantí conservat pràcticament sencer a junt a la paret esquerra del tram central de la Galeria 2. La resta de la ceràmica es tractava, per les seves característiques, de material presumiblement prehistòric. Tant a la Galeria 1 com a la Galeria 2 les majors densitats de les restes en superfície es localitzaven en el seu fons. En tots dos casos, es definien petites acumulacions en els punts més profunds de les dues galeries. Aquest fenomen pot ser conseqüència de la freqüentació de la cova en diverses ocasions des de l'any 2008 per diverses persones i que hagin recollit alguns materials.

El cantí de terrissa contemporània avala l'explicació d'algun veí d'edat avançada de Soriguera de assegurava que durant la guerra aquella cova havia servit de guarida a emboscats. Amb tot, no s'hi han trobat altres restes que puguin ser, de forma indubtable, d'aquell període. Tampoc es constaten restes de combustió de llenya ni de fumats a les parets de la cavitat que puguin deixar a entreveure la realització de fogars associats a aquest ús del moment de la Guerra Civil.

A mode de resum, la planimetria efectuada permet obtenir les següents dades de la Cova de l'Home Mort:

- Àrea total: 51,8 m²
- Àrea de la Galeria 1: 32,6 m²
- Àrea de la Galeria 2: 19,6 m²
- Extensió total de les remocions observades en superfície: 3,49 m²

4.2. El sondeig estratigràfic de la Galeria 1

Seguint el pla de treball proposat, prop de la paret sud de la cova, i al fons de la Galeria 1, es va realitzar el sondeig de 50 x 50 cm de planta. Com s'ha detallat, la finalitat de la cata era poder datar la utilització sepulcral de la cavitat i, per aquesta raó i a fi de no impactar més els dipòsits arqueològics, es va aturar en localitzar un context arqueològic no alterat. D'aquest es van obtenir les mostres que s'han datat finalment. L'excavació es va aturar a una fondària de 61 cm. Durant l'excavació es va constatar que els primers nivells havien quedat afectats per la fauna de manera que els estrats superiors havien estat remoguts. És per aquest motiu que es va decidir subdividir

aquests nivells en 7 talles arbitràries amb l'objectiu de poder diferenciar a priori els canvis estratigràfics que poguessin estar causats pels diferents agents tafonòmics. Al marge d'aquestes talles, es van identificar 4 dipòsits estratigràfics diferenciats a banda d'una bioturbació.

Figura 13. Emplaçament del Sondeig a la Galeria 1.

Figura 14. Perfils del sondeig efectuat.

Tot seguit es presenta una descripció de l'excavació del sondeig.

Nivell 1, Talla 1.

Aquesta primera talla del nivell 1, va arribar fins als 10 centímetres de profunditat. El sediment era de tipus llimós, de gra fi, homogeni i de color marró fosc. Aquest estrat també estava constituït per alguns clastes angulosos de mida petita. Entre el sediment, s'hi barrejava una quantitat important de restes d'excrements d'animals, fet que demostra l'afectació d'aquests nivells per part de la fauna salvatge. A les cotes inferiors d'aquesta primera talla, s'hi van recuperar alguns fragments de ceràmica, algun de dimensions considerables i la major part d'ells corresponents a cossos de recipients. A més, també s'hi va recuperar un fragment d'os humà corresponent a una diàfisi i una falange medial de mà d'un individu adult.

A una cota d'uns 6 centímetres i als perfils S-O, va aparèixer una llosa que, a primera vista i per la seva morfologia, podria correspondre algun tipus d'element estructural. Tot i així, aquesta llosa s'estenia més enllà dels límits del sondeig i no va poder ser excavada. La base de la talla 1, quedava delimitada per un sediment més compacte al perfil oest, format per herba seca compactada amb el sediment. Podria vincular-se a algun tipus de cau.

Figura 15. Planta de la Talla 1, amb els coordenats recuperats (números en negre).

Figura 16. Planta de la Talla 2, amb indicacions de la profunditat (números en negre).

Figura 17. Planta de la Talla 2, amb els coordenats recuperats.

Nivell 1, Talla 2.

Aquesta talla es defineix a una fondària d'entre 6 i 10 cm. respecte el punt 0. La seva excavació va exhumar el mateix tipus de sediment que en l'anterior. A la cota superior, va aparèixer una concentració de carbons considerable.

Nivell 2, Talla 3.

El pas a la Talla 3 es va vincular amb un canvi clar en el sediment. Aquest canvi apareix a una fondària d'entre 11 i 17 cm. Per aquest motiu es va definir el Nivell 2 que identifica un nou estrat amb una matriu més plàstica, molt compacta, molt humida i de color marró fosc. A banda d'un fragment ceràmic que es va recuperar a la base d'aquest mateix Nivell 2, no es van recuperar més materials. Es tracta, doncs, d'un dipòsit pràcticament estèril. La potència d'aquest estrat era d'uns 7 centímetres aproximadament.

Figura 17. Planta de la Talla 3.

Nivell 3, Talla 4.

Com en el cas anterior, l'inici de la Talla 4 es fa coincidir amb la identificació d'un nou dipòsit sedimentari, el Nivell 3. A pareix a entre 19 i 17 cm. de fondària respecte el punt 0. Aquest estrat estava compost d'un sediment menys compacte i més terrós que l'anterior, tot i que la matriu també era del tipus argilosa. Barrejat amb el mateix sediment, es van documentar taques de color blanc, possiblement produïdes per l'efecte de la calç i que al mateix temps es barrejaven amb d'altres taques de tonalitats més fosques. En aquest nivell s'hi va recuperar una quantitat significativa de carbons i fragments ceràmics a més d'un molar inferior d'humà.

Figura 18. Planta de la Talla 4.

Nivell 3, Talla 5.

La talla 5 es defineix a una profunditat de 22 a 24,5 cm. respecte la cota zero i en ella continua el Nivell 3. El sediment d'aquesta talla era similar a l'anterior, tot i que es presentava més homogeni i sense barrejar-se amb taques de diferents tonalitats. Els materials associats a aquest nivell són alguns fragments de ceràmica, de fauna i alguns carbons. La potència global del Nivell 3 estrat rondava els 11-13 centímetres d'espessor.

Figura 19. Planta de la Talla 5.

Figura 20. Planta de la Talla 5, amb els coordenats recuperats.

Figura 21. Planta de la Talla 6.

Figura 22. Planta de la Talla 6, amb els coordenats recuperats.

Nivell 4, Talla 6.

La matriu sedimentària d'aquest estrat era significativament diferent de l'anterior, molt menys compacte i més terrosa. Aquest nivell també estava compost de clastes de mida petita i mitjana. . Apareix a una fondària entre 24 i 33 cm., amb una marcada inclinació descendent cap el Nord-est. S'hi van recuperar fragments ceràmics, de fauna, de carbons i vidre. Aquest fet porta a pensar que ens trobem encara en un nivell en part remogut.

Nivell 4, Talla 7.

La talla 7 es defineix En aquesta talla el sediment es tornava més compacte i plàstic en el perfil oest, en canvi, a la resta de l'espai del sondeig i en relació aquest nivell, s'hi va un retall negatiu que va ser anomenada B-N4 i assimilar a una possible estructura. Aquesta possible estructura tenia continuat en direcció els perfils nord i est, estenent-se més enllà dels límits del sondeig i per sota d'aquest. Aquesta mateixa estructura semblava haver estat retallada per la banda nord del sondeig, possiblement va ser alterada en algun moment per la presència d'un cau de teixó. Dins aquest retall es van recuperar algunes restes humanes corresponents a individus infantils. La potència d'aquest nivell era d'uns 16 centímetres.

Figura 23. Planta de la Talla 7.

Figura 24. Planta de la Talla 7, amb els coordenats recuperats.

Nivell 5

A la base de la Talla 7 es va documentar el Nivell 5. Es tracta d'un nivell amb un sediment plàstic, compacte i argilós. En ell hi continuava la possible estructura B-N4. Es va començar a excavar, tot i que finalment es va aturar per no tenir espai suficient per continuar profunditzant i per tal de no destruir l'estructura B-N4. En aquest punt va finalitzar el sondeig.

5. Anàlisi dels materials arqueològics recuperats l'any 2017

Com s'ha detallat més amunt, a banda de l'excavació del sondeig es van recollir materials arqueològics de la superfície de les dues galeries de la cova. Tots aquests materials, tant els procedents del sondeig com els de la recollida superficial, estan en procés d'estudi per part dels membres del GAAM. En el moment d'elaboració de la present memòria s'han completat les anàlisis dels materials osteològics, tant antropològics com faunístics. Els resultats obtinguts es detallen seguidament.

5.1. Les restes antropològiques

Totes les restes òssies localitzades en superfície es van recollir identificant-ne el seu emplaçament. Igualment es va procedir durant el sondeig. Durant el mateix treball de camp es van separar els materials ossis en funció de si es tractava de restes

faunístiques o antropològiques. Dins del sondeig, la major part de les restes van ser coordinades en funció de la seva rellevància. Cal destacar, que no és segur que cap d'aquestes es trobessin en posició primària. És evident que les restes recuperades en superfície restaven en posició secundària. Per contra, els ossos recuperats dins el sondeig, podrien trobar-se en posició primària, tot i que no és possible certificar-ho donada la poca amplitud del sondeig i de que no va ser possible observar una connexió anatòmica clara entre les diferents restes òssies.

En aquesta memòria es detalla de forma resumida la identificació de les diferents restes antropològiques, tant les recuperades durant la campanya de treball aquí ressenyada com en visites precedents. Les successives taules 1, 2 i 3 presenten de forma sintètica els resultats.

Data recol·lecció	Part anatòmica	Edat	Sexe
Setembre 2017	Ílium	Infantil (6-7 anys)	Masculí
Setembre 2017	2 metatarsians	indeterminada	indeterminat
Any 2008	Coxal esquerra	24-39 anys	Masculí
Any 2016	Diàfisi i epífisi distal de fèmur	Adult indeterminat	Indeterminat

Taula 1. Materials recollits en superfície previ a l'actuació arqueològica.

Nivell/Talla	Núm. Coord.	Part anatòmica	Edat	Sexe	Observacions
Superficial	17-S8	Falange proximal indeterminada	Adult indet.	Indet.	
Superficial	17-S6	Clavícula esquerra	Adult indet.	Indet.	Llargada max: 155mm Diàmetre vertical: 11mm Diàmetre antero-posterior: 10,5mm.

Taula 2. Materials recollits en superfície previ a l'actuació arqueològica.

Figura 22. Coordinat 17-S6, clavícula esquerra d'individu adult.

Nivell/Talla	Núm. Coord.	Part anatòmica	Edat	Sexe	Observacions
N1/t1	17-003	1er metacarpia esquerra	12-14 anys	Indet.	Epífisi prox. sense fusionar
N1/t1	17-009	3 fragments de vèrbres	Infantils indet.	Indet.	
N1/t2	17-011	Arc vertebral sense fusionar	Infantil indet.	Indet.	
N3/t4		Molar inferior esquerra	35-45 anys	Indet.	Molt desgastat. Presenta una càries considerable des

					de l'arrel fins la zona oclusal, afectant quasi la meitat de la peça en sentit mesio-distal.
N4/t6	17-42	Fragment de parietal	Infantil Indet.	Indet.	
N4/t6		Cos vertebral sense fusionar Metacarpià indet. Fragment de crani indet.	Infantil indet. Perinatal Indet.	Indet. Indet. Indet.	
N4/t7	17-045	Fragment de costella dreta	Infantil indet.	Indet.	
N4/t7	(Garbell)	Costella dreta(9a o 10a)	38-40 setmanes	Indet.	Llargada de la corda: 48mm.
N4/t7		Costella esquerra (11a o 12a)	36 setmanes	Indet.	Llargada de la corda: 34 mm.
N4/t7	17-045	Costella esquerra (3a o 4a)	Infantil indet.	Indet.	Fracturada al 3/3 distal.
N4/t7	17-044	Isquion dret	5-7 anys	Indet.	Llargada max: 38mm. Amplada max:17 mm.
N4/t7	17-047	Navicular esquerra	Adult indet.	Indet.	Amplada:27 mm. Altura:16mm. S'observa un creixement del teixit ossi anòmal al tubercle i a la superfície dorsal. Presència de faceta accessòria

					al marge dorsal que articula amb el calcani interpretada com una possible artrosi. Creixement de petits osteòfits al marge superior de la faceta articular amb l'astràgal.
N4/t7	17-046	Falange medial de la mà.	Adult indet.	Indet.	
BN4/t7	(Garbell)	Fragment de crani indet. Falange proximal del peu indet.	Indet. Perinatal	Indet. Indet.	
BN4/t7	17-49	Fragment d'os frontal	Indet.	Indet.	

Taula 3. Restes antropològiques procedents del sondeig.

Figura 23. Coordinat 17-11, arc vertebral sense fusionar (infantil).

Figura 24. Coordinat 17-46, falange medial de la mà

Figura 25. Restes recollides al garbell (B-N4): un fragment de costella, un fragment de frontal (ambdós d'edat indeterminada) i un metatars de perinatal.

*

*

*

Tenint en compte la dispersió dels ossos i la diferència existent entre les diferents parts anatòmiques recuperades, es fa difícil establir un nombre mínim d'individus. Tot i així, és possible fer-ne una aproximació i llançar una hipòtesi en aquest sentit. Cal tenir en compte, que aquesta aproximació la fem a partir dels diferents rangs d'edat observats, però que al mateix temps, alguns ossos per si sols no són prou informatius en aquest sentit. Per tant, aquestes observacions podrien variar en el moment que el conjunt de les restes puguin ser observades conjuntament.

Així doncs, i tenint en compte el resultat en les datacions, possiblement es tracti d'almenys 2 enterraments que contenen com a mínim 1 individu adult (24 i 39 anys) de

sexe masculí, un individu infantil (6-7 anys) de sexe masculí, un individu sub-adult (12-14 anys) de sexe indeterminat i un individu perinatal de sexe indeterminat. És a dir, un total de 4 individus en com a mínim, 2 moments d'enterrament diferenciats.

5.2. Les restes faunístiques

Al respecte, veure l'annex I, Anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna del jaciment arqueològic "Cova de l'Home Mort" (Soriguera, Lleida) signat per Vanessa Navarrete i Maria Saña.

6. Cronologia: les datacions radiocarbòniques

Ja en l'informe de l'any 2008 es va fer constar que la ceràmica diagnòstica que s'havia localitzat a la Cova de l'Home Mort es podia vincular a l'Edat del Bronze. Amb tot, aquesta era una associació imprecisa que, bàsicament, vinculava al material ceràmic. No obstant, en tractar-se de material de superfície la relació de les restes antropològiques amb la ceràmica restava pendent de provar. En conseqüència, un dels objectius de l'actuació de l'any 2017 era poder datar la utilització sepulcral de la Cova de l'Home Mort.

Figura 26. Mostres enviades a datar.

La disponibilitat de recursos ha permès, de moment, efectuar dues datacions absolutes. Es van seleccionar les següents mostres per datar:

- Coordinat 17-44
- Coordinat 17-49

Tots dos provenen de la Talla 7 de l'excavació, del Nivell 4 i del Nivell 4B, respectivament.

Ambdues mostres van ser enviades als laboratoris de Beta Analytic Inc. de Miami després d'haver-les determinat anatòmicament. Expressament es van buscar restes amb perfils d'edat diferents per garantir que es dataven individus distints. Les dues datacions es van fer amb el mètode de l'espectrometria de masses (AMS), que ofereix resultats amb menors desviacions típiques i permet operar amb masses més reduïdes de mostra.

6.1. La datació de la mostra 17-44

Els resultats de la datació de la mostra 17-44 són:

Codi de laboratori: BETA- 508428

Datació: 3190 +/- 30 BP

Datació calibrada (95,4%)¹: 1514 - 1412 calANE

Datació calibrada (68,2%): 1496 - 1472, 1464 – 1435 calANE

Figura 27. Gràfic de la calibració de la mostra BETA-508428.

¹ Les calibracions dels resultats s'han efectuat amb la corba INT-CAL13, per a mostres terrestres de l'hemisferi nord (Reimer et al. 2013)

6.2. La datació de la mostra 17-49

Els resultats de la datació de la mostra 17-49 són:

Codi de laboratori: BETA- 508427

Datació: 3290 +/- 30 BP

Datació calibrada (95,4%): 1630 - 1497 calANE

Datació calibrada (68,2%): 1610 - 1574, 1565 – 1519 calANE

Figura 28. Gràfic de la calibració de la mostra BETA-508427.

6.3. Breu interpretació dels resultats

Els resultats obtinguts a les dues datacions són estadísticament diferents. Si bé en els seus extrems els intervals definits per les respectives calibracions arriben a contactar, la probabilitat d'una coincidència de la data en que els dos ossos van deixar d'estar vius és inferior al 1%. Cal recordar que, malgrat que les datacions de C^{14} ens defineixen intervals calendàrics, aquest fet és conseqüència del marge d'error associat a cada mesura radiocarbònica (i expressat en la desviació típica) i del derivat de la pròpia corba de calibració. Aquest aspecte és important de cara a la interpretació de la formació del dipòsit funerari de la cova. Tot i que la comparació d'intervals de probabilitat sempre és complicada i subjecte a cert marge d'imprecisió, la separació mitjana entre la cronologia de BETA-508427 i BETA-508428 és de prop d'un segle.

Figura 29. Comparació dels resultats de la calibració de les dues mostres.

En conseqüència, la separació temporal entre la inhumació a la Cova de l'Home Mort de l'individu adult del qual prové el fragment de frontal datat i l'individu infantil representat per l'ilion és de varies dècades. Concretament, la mostra 17-49 és entre 70 i 120 anys més antiga que 17-44. Aquest fet indica una utilització estesa en el temps de la cova com a lloc d'enterrament. Alhora, és coherent amb l'aparició de les restes antropològiques desarticulades. Aquest fenomen pot ser el resultat d'activitats d'arraconament de les restes d'inhumacions precedents amb la introducció d'un nou cos a la cova com a lloc sepulcral.

Una altra dada que mostren les datacions efectuades és la sincronia de la Cova de l'Home Mort respecte la Cova Sepulcral de Montanissell, a l'Alt Urgell (Armentano et al. 2014). S'inscriu, doncs, dins les pràctiques funeràries de mitjans del II Mil·lenni calANE on és freqüent la utilització de cavitats sovint poc accessibles com a lloc funerari.

7. Bibliografia

Armentano et al. (2014). "Estudio tafonómico e interpretación del gesto funerario de los restos óseos de la Cova de Montanissell (Alt Urgell, Lleida)". *Trabajos de Prehistoria*, 71. 156-172.

ANNEX I.

ANÀLISI ARQUEOZOOLOGICA DE LES RESTES DE FAUNA DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC “COVA DE L’HOME MORT” (SORIGUERA, LLEIDA)

CAMPANYA D’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 2017

Vanessa Navarrete, Maria Saña

Laboratori d’Arqueozoologia

Departament de Prehistòria

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

I. OBJECTIUS I METODOLOGIA

Es presenta l’estudi de les restes de macromamífers i micromamífers recuperades durant l’excavació arqueològica de l’any 2017 al jaciment Cova de l’home mort (Soriguera, Lleida). L’anàlisi arqueozoològica portada a terme sobre el material arqueofaunístic recuperat té com a objectiu general incidir en la dinàmica socioeconòmica de les comunitats que utilitzaren aquest assentament.

A un nivell més concret, l’anàlisi de les restes de fauna ens permetrà obtenir coneixement i, per tant, incidir en:

1. Les estratègies de gestió dels recursos animals (modalitats d’adquisició i manteniment dels recursos animals, tècniques de processament preparació i manteniment dels productes animals).
2. L’explotació dels recursos animals en el marc de l’estratègia econòmica seguida per aquestes comunitats: organització de l’activitat de cacera i de la ramaderia.
3. Avaluació del grau de preservació de les restes de fauna i la seva dinàmica de deposició.

Per a la determinació anatòmica i específica de cada resta i de la variabilitat específica (sexe, edat, dimensions...) s’han utilitzat diversos atlas i articles específics d’anatomia animal (Barone, 1976; Schmid, 1972; Helmer, 2000; Halstead i Isaakidou, 2002; Zeder 2010) i s’ha consultat també la col·lecció de referència del laboratori d’Arqueozoologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a la diferenciació de les espècies morfològicament properes (*Ovis*

aries / Capra hircus) s'han utilitzat els criteris proposats per Boessneck (1980), Payne (1973) i Prunel i Frish (1986).

Per a la classificació d'aquelles restes que per la seva condició (segons estat de preservació i grau de fragmentació) no s'han pogut determinar de forma precisa a nivell anatòmic o específic, s'han utilitzat categories més generals de classificació establertes en base a la talla dels animals: mamífers de talla petita (MPND), mitjana (MMND) i gran (MGND), i en base a la morfologia dels diferents ossos de l'esquelet: fragments de diàfisis (DFOL) i fragments d'ossos plans (FOP).

Per a la determinació de l'edat de mort dels diferents exemplars representats s'han utilitzat les restes dentaries (seqüències d'erupció dental, grau de desgast dentari i alçada de la corona dentaria: Schmid, 1972; Habermehl, 1980; Grant, 1982; Payne, 1973) de forma complementària a l'esquelet postcranial (estat de fusió de les epífisis: Barone, 1976; Silver, 1980).

Per a l'anàlisi tafonòmica s'ha diferenciat entre alteracions de caràcter natural i alteracions/modificacions de caràcter antròpic. Entre les primeres s'han contemplat els agents i processos que, de forma natural, han pogut modificar la condició de l'os en la seva talla, morfologia i estructura o la seva distribució espacial original: agents biològics (rosegadors i carnívors); agents químics (arrels dels vegetals, substàncies químiques presents en els dipòsits sedimentaris); característiques físiques i contingut de la matriu sedimentaria (pH, canvis en el grau de temperatura i humitat del sòl,...) i agents atmosfèrics (vent, aigua, sol...). Les modificacions de caràcter antròpic s'han seqüenciat en base als diferents processos de treball portats a terme durant l'adquisició, processament i consum dels animals i productes animals (traces d'espellament, evisceració, esquarterament, desmembrament, descarni i termoalteracions). S'han analitzat, de forma complementària, les pautes de fractura dels diferents elements ossis (fractura longitudinal, longitudinal-obliqua, transversal i irregular).

Per a la presa de mesures s'han utilitzats els criteris establerts per A. von den Driesch (1976).

II. PRESENTACIÓ DEL CONJUNT DE RESTES DE FAUNA

El total de restes de fauna analitzades és de 23, també s'han recuperat 3 restes de *Homo sapiens*. De forma general, totes les restes analitzades presenten modificacions de la superfície òssia a causa d'alteracions naturals produïdes pels agents naturals: atmosfèrics (sol, aigua, vent), fongs i per l'àcid húmic de les arrels vegetals.

S'han analitzat les restes de fauna d'un total de 9 unitats estratigràfiques diferents provinents de 5 nivells arqueològics. Destaca de manera general un baix numero de restes de fauna recuperades a cada unitat estratigràfica (Taula 1).

UE	NR	%NR
Superior	8	34,77
N1/+1	2	8,70
N1/T1	2	8,70
N1/T2	2	8,70
N2/T3	1	4,35
N3/T4	1	4,35
N3/T5	3	13,04
N4/T7	3	13,04
BN4/T7	1	4,35
TOTAL	23	100

Taula 1. Numero i % relatiu de restes (NR) de restes de fauna recuperades a les diferents unitats estratigràfiques de la Cova de l'home mort.

Figura 1. NR (número de restes) analitzades per cada categoria de classificació.

De les 23 restes de fauna recuperades ha estat possible determinar anatòmicament i específicament el 91,30% (NR= 21). Un 8,70% (NR=2) s'ha classificat a les categories de restes de fauna generals (Figura 1).

Respecte a les restes de macrofauna, s'observa un total de 7 espècies animals diferents representades; pel que fa a la microfauna, hi ha 3 espècies animals representades. Les espècies domèstiques ostenten un protagonisme significant (bovins, ovicaprins i suïns). Les espècies salvatges estan representades pel cérvol, el conill i la mostela.

III. RESULTATS DE L'ANÀLISI ARQUEOZOOLÒGICA

A continuació es presenta l'anàlisi arqueozoològica per cada unitat estratigràfica.

III.1. Nivell Superior (SUP)

En aquesta unitat estratigràfica s'han recuperat un total de 8 restes de fauna. Les espècies animals representades son *Bos taurus*, *Sus domesticus*, *Capra hircus*, *Ovis aries*, *Ovis/Capra* i granota. En total hi ha representats 6 exemplars d'espècies animals diferents.

En relació a la representació esquelètica documentada cal remarcar que es registra un elevat grau de variabilitat. El bou (*Bos taurus*) està representat per dos fragments de crani (un fragment occipital i un fragment de còndil occipital) d'un individu juvenil (8 mesos d'edat), presenta també un elevat grau d'erosió a la superfície òssia (Figura 2).

El porc (*Sus domesticus*) està representat per una mandíbula sencera d'un individu juvenil de 6 a 8 mesos d'edat. L'edat d'aquest individu s'ha calculat a partir del desgast de la tercera molar decidua (dp3) i la data d'erupció de la primera molar permanent (M1). La major part de la resta òssia presenta erosió a la superfície a causa dels elements atmosfèrics com el vent i l'aigua (Figura 3).

Figura 2. Restes de bou domèstic recuperades al Nivell superior de Cova de l'home mort.

Figura 3. Mandíbula sencera de porc domèstic recuperada al nivell superficial.

Els ovicaprins estan representats per 4 restes òssies. Dins d'aquesta categoria general, s'ha classificat una resta dentària corresponent al tercer premolar permanent (P3) com un individu de cabra domèstica (*Capra hircus*) adult i una escàpula esquerra com un individu d'ovella domèstica (*Ovis aries*) adult (més de 24 mesos). Aquesta última, presenta un alt grau d'erosió de la superfície òssia a causa de l'erosió dels agents atmosfèrics i l'acció de fongs, fractura irregular i mossegades de carnívor al coll escapular (Figura 4).

Figura 4. A l'esquerra, escàpula d'ovella amb fractura irregular i superfície òssia alterada per l'erosió dels agents atmosfèrics i l'acció dels fongs. A la dreta, detall de les mossegades de carnívor al coll escapular.

Figura 5. Diàfisi medial de radi d'ovicaprí amb la superfície òssia erosionada a causa dels agents atmosfèrics.

Entre les restes de microfauna, s'ha classificat un fèmur de granota amb fractura irregular.

Les altres restes de fauna classificades com oviceps corresponen a un fragment de diàfisi medial de radi d'un individu juvenil amb fractura irregular i un fragment de costella amb fractura irregular. Totes les restes òssies recuperades d'ovicaprins presenten un alt grau d'erosió de la superfície òssia a causa dels fenòmens atmosfèrics i l'acció dels fongs (Figura 5).

III.2. Nivell 1 (N1)

En la unitat estratigràfica 1 (nivell 1) s'han recuperat un total de 6 restes de fauna. Les espècies animals representades son *Capra hircus*, *Ovis/Capra*, *Erinaceus europaeus* i granota. Una resta de fauna ha estat classificada en la categoria general de mamífer de talla petita no determinat (MPND). En total hi ha representats 3 exemplars d'espècies animals diferents. El nivell 1 es divideix en 3 unitats estratigràfiques (Taula 2).

UE	NR	%NR
+1	2	33,33
T1	2	33,33
T2	2	33,33
TOTAL	6	100

Taula 2. Numero i % relatiu de restes (NR) de restes de fauna recuperades a les diferents unitats estratigràfiques del Nivell 1 de la Cova de l'home mort.

-N1/+1

En la unitat estratigràfica N1/+1 s'han classificat dues restes de *Capra hircus* que corresponen a un fragment de mandíbula dreta i un fragment de maxil·lar esquerra, tots dos corresponents a un individu de 12 a 24 mesos (Figura 6). Les dues restes de cabra domèstica presenten un alt grau d'erosió en la superfície òssia, conseqüència de la dessecació d'aquesta.

Figura 6. A l'esquerra, fragment de maxil·lar de cabra domèstica. A la dreta, fragment de mandíbula de cabra domèstica.

Els resultats de l'anàlisi biomètrica de les restes dentaries de cabra del nivell 1 de Cova de l'home mort indiquen que es tracta d'un exemplar domèstic (Figura 7, Taula 3).

Taula 3. Dades biomètriques de la resta mandibular i maxil·lar de *Capra hircus*.

Figura 7. Gràfic de dispersió amb mesures del segon molar mandibular de *Capra hircus* (vermell: població domèstica del jaciment de La Draga, en verd: població salvatge de referència, en blau: resta del jaciment Cova de l'home mort).

-N1/T1

En la unitat estratigràfica N1/T1 s'han classificat dues restes de fauna: una resta corresponent a un fragment de costella amb fractura irregular d'un mamífer petit no determinat, i una mandíbula dreta d'eriçó. Aquesta última presenta la superfície òssia erosionada a causa dels agents atmosfèrics i dels fongs (Figura 8).

Figura 8. Mandíbula d'eriçó amb la superfície òssia erosionada recuperada al Nivell 1 de la Cova de l'home mort.

-N1/T2

En la unitat estratigràfica N1/T2 s'han classificat dues restes de fauna. Una resta correspon a un fragment de diàfisi medial de fèmur d'ovicaprí amb la superfície òssia alterada pels agents atmosfèrics (vent i sol) i fractura longitudinal-obliqua, i un fragment d'ersotyle de granota amb fractura irregular (Figura 9).

Figura 9. Part superior, fragment de diàfisi medial de fèmur d'ovicaprí. Part inferior, fragment d'ersotyle de granota.

III.3. Nivell 2 (N2)

En la unitat estratigràfica 2 (nivell 2) s'ha recuperat 1 resta de fauna provinent de la unitat T3. Es tracta d'un fragment d'epífisi proximal-diàfisi medial d'un fèmur esquerre no fusionat d'*Oryctolagus cuniculus* (conill) amb fractura longitudinal-obliqua (Figura 10).

Figura 10. Fragment de fèmur d'*Oryctolagus cuniculus* (conill) recuperat al Nivell 2.

III.4. Nivell 3 (N3)

En la unitat estratigràfica 3 (nivell 3) s'han recuperat un total de 4 restes de fauna. Les espècies animals representades son *Cervus elephus*, *Ovis aries*, *Meles meles* i *Oryctolagus cuniculus*. En total hi ha representats 4 exemplars d'espècies animals diferents. El nivell 3 es divideix en 2 unitats estratigràfiques (Taula 4).

UE	NR	%NR
----	----	-----

T4	1	25
T5	3	75
TOTAL	4	100

Taula 4. Numero i % relatiu de restes (NR) de restes de fauna recuperades a les diferents unitats estratigràfiques del Nivell 3 de la Cova de l'home mort.

-N3/T4

En la unitat estratigràfica N3/T4 s'ha classificat una primera falange exterior de cérvol (*Cervus elephus*) d'un individu adult. Aquesta presenta un alt grau d'erosió conseqüència de l'acció dels fong en la superfície òssia (Figura 11).

Figura 11. A l'esquerra, primera falange de cérvol. A la dreta, detall de l'erosió de la superfície òssia conseqüència de l'acció dels fongs.

-N3/T5

En la unitat estratigràfica N3/T5 s'han classificat 3 restes de fauna. Una de les restes recuperades correspon a una ulna dreta de mostela (*Meles meles*) d'un individu adult (Figura 12).

Figura 12. Ulna dreta de *Meles meles* recuperada al Nivell3/T5.

Altra de les restes recuperades correspon a un metatars esquerre d'*Oryctolagus cuniculus* (conill) d'un individu adult. Aquest presenta marques de mossegada de rosegador a la diàfisi medial (Figura 13).

Figura 13. A l'esquerra, metatars esquerre d'*Oryctolagus cuniculus*. A la dreta, detall de les marques de mossegada de rosegador.

S'ha recuperat també un fragment de diàfisi medial-epífisi distal d'un húmer esquerre d'*Ovis aries* (ovella domèstica) d'un individu adult. Aquesta resta presenta una superfície òssia

erosionada a causa dels agents atmosfèrics (vent, sol i aigua) i una fractura longitudinal-obliqua (Figura 14).

Figura 14. Húmer d'ovella domèstica recuperat a la unitat N3/T5.

III.5. Nivell 4 (N4)

En la unitat estratigràfica 4 (nivell 4) s'han recuperat un total de 4 restes de fauna. Les espècies animals representades son *Ovis/Capra* i una resta de microfauna. Una resta de fauna ha estat classificada en la categoria general de mamífer de talla mitjana no determinat (MMND). En total hi ha representats 2 exemplars d'espècies animals diferents. El nivell 4 es divideix en 2 unitats estratigràfiques (Taula 5).

UE	NR	%NR
BN4/T7	1	25
T7	3	75
TOTAL	4	100

Taula 5. Numero i % relatiu de restes (NR) de restes de fauna recuperades a les diferents unitats estratigràfiques del Nivell 4 de la Cova de l'home mort.

-BN4/T7

En la unitat estratigràfica BN4/T7 s'ha classificat un fragment d'os pla no determinat de mamífer de talla mitjana no determinat. La resta presenta la superfície erosionada a causa dels agents atmosfèrics.

-N4/T7

En la unitat estratigràfica BN4/T7 s'ha classificat un total de 3 restes de fauna. Dos de les restes classificades corresponen a *Ovis/Capra*, es tracta d'un fragment de corpus vertebral amb fractura irregular. Presenta termoalteració parcial en color negre (Figura 15). També s'ha classificat una diàfisi medial d'os llarg d'ovicaprí amb fractura longitudinal i mossegades de carnívor.

Figura 15. Detall de la termoalteració de color negre localitzada en el corpus vertebral d'*Ovis/Capra*.

Entre les restes de microfauna, s'ha classificat un fragment de pelvis de microfauna amb fractura irregular (Figura 16).

Figura 16. Fragment de pelvis de microfauna recuperada al N4/T7 de la Cova de l'home mort.

IV. VALORACIÓ DELS RESULTATS

Les restes faunístiques recuperades a la Cova de l'home mort (Soriguera, Lleida) evidencien que durant el interval temporal representat, les comunitats assentades en aquest indret consumien aliment proporcionat pels recursos domèstics. Les activitats cinegètiques estan representades de forma puntual a partir de restes de cérvol, mostela i conill. Tot i que es tracta d'un conjunt quantitativament reduït (NR=23) es documenta una variabilitat específica important, amb un total de 7 espècies diferents pels macromamífers (bou, porc, cabra, ovella, cérvol, mostela i conill) i 3 pels micromamífers (granota, rata i eriçó).

De manera anàloga a les diferents espècies animals representades, les parts anatòmiques recuperades en cada nivell estratigràfic presenten també un alt grau de variabilitat. Degut a que el conjunt es quantitativament reduït no podem hipotetitzar sobre aquesta variabilitat.

A nivell tafonòmic, les restes presenten les superfícies òssies alterades, resultat de l'actuació de diferents agents d'índole natural, destacant l'acció de l'aigua i de l'àcid húmic contingut en les arrels dels vegetals que ha donat com a resultat la presència d'erosió i corrosió de la superfície òssia. Aquest tipus d'alteracions son indicatives de que les restes han estat exposades a la intempèrie o enterrades prop de la superfície durant intervals temporals relativament llargs, característica que pot haver contribuït a modificar la seva posició espacial original.

V. BIBLIOGRAFIA

- AMOROSI, T. (1989). "A postcranial guide to domestic neo-natal and juvenile mammals- the identification and ageing of Old World species". *BAR International Series*, 533.
- BARONE, R. (1976). *Anatomie compare des mamiferes domestiques*. Tome I Osteologie (2 fascicules). Vigot Freres Editeurs, Paris.
- BOESSNECK, J. (1980). "Diferencias osteologicas entre las ovejas (*Ovis aries* Linné) y cabras (*Capra hircus* Linné)." *Ciencia en Arqueologia*: 331-358.
- BULL, G. & PAYNE, S. (1982). "Tooth eruption and epiphysial fusion in pigs and wild boar". in: Wilson *et al* 1982, 55-72.
- DRIESCH, A.V.D. (1976). *A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites*. Cambridge, Peabody Museum, Harvard University.
- GRANT, A. (1982). *The use of toothwear as a guide to the age of domestic ungulates, dans ageing and sexing animals from archaeological sites*. BAR, British Series, 109: 91-108.
- HALSTEAD, P., COLLINS, P., & ISAAKIDOU, V. (2002). Sorting the Sheep from the Goats: Morphological Distinctions between the Mandibles and Mandibular Teeth of Adult *Ovis* and *Capra*. *Journal of Archaeological Science*, 29(5), 545-553.
- HELMER, D. (2000). Discrimination des genres *Ovis* et *Capra* à l'aide des prémolaires inférieures 3 et 4 et interprétation des âges d'abattage: l'exemple de Dikili Tash (Grèce). *Anthropozoologica*, 31, 29-38.
- HELMER, D. & ROCHETEAU, M. (1994). *Atlas du squelette appendiculaire des principaux genres holocenes de petits ruminants du Nord de la Méditerranée et du Proche-Orient* (*Capra*, *Ovis*, *Rupicapra*, *Capreolous*, *Gazella*), (Fiches d'Osteologie animale pour l'archeologie, Serie B, n. 4). Editions APDCA, CNRS, Juan-les-Pins.
- HILLSON, S.M. (1986). *Teeth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HILLSON, S.M. (1992). *Mammal bones and teeth. An introductory guide to methods of identification*. London: University College.
- KLEIN, R.G.; CRUZ-URIBE, K. (1984). *The Analysis of Animal Bones from Archaeological Sites*. The Univeristy of Chicago Press, Chicago.

- LYMAN, R.L.(1994), *Vertebrate Taphonomy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- PALES, L. y LAMBERT, C.(1972), *Atlas ostéologiques des mammifères. I. Membres (2 fascicules herbivores et carnivores)*. CNRS, París.
- PALES, L. y GARCÍA, M^a A.(1981), *Atlas ostéologiques des mammifères. II. Tête, rachis, ceintures scapulaire et pelviene. (2 fascicules: Carnivore et Home, Herbivores)*. CNRS, París.
- PAYNE, S. (1973). "Kill-off patterns in sheep and goats. The mandibles from Asvan Kale". *Anatolian Studies* 23: 281- 303.
- PAYNE, S. (1985). Morphological distinction between the mandibular teeth of young sheep, *Ovis*, and goats, *Capra.*, a *Journal of Archaeological Science*, 12:139-147.
- PAYNE, S.(1987), "Reference Codes for Wear States in the Mandibular Teeth of Young Sheep and Goats", *Journal of Archaeological Science*, 12, pp 139-147.
- PÉREZ, M.(1992), *Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y mordeduras de carnívoros en huesos prehistóricos del Mediterráneo español*. Diputación Provincial de Alicante, Alicante
- PRUMMEL, W. (1988). "Distinguishing features of postcranial skeletal elements of cattle, *Bos primigenius f. taurus*, and red deer,*Cervus elaphus*". *Schriften aus der Archäologisch-Zoologischen Arbeitsgruppe Schleswig-Kiel* 12, 1-52.
- PRUMMEL, W. (1987). "Atlas for the identification of foetal skeletal elements of cattle, horse, sheep and pig. Part 1". *Archaeozoologia*, 1, 1: 23-30.
- PRUNEL, W.y FRISH, H. J.(1986), "A guide for the distinction of species, sex and body side in bones of sheep and goat", *Journal of Archaeological Science*, 13, pp. 567-577.
- SCHMID, E. (1972). *Atlas of animal bones for prehistorians, archaeologists and quaternary geologists*. Elsevier Publishing Company. Amsterdam, London, New York.
- SILVER, I.A.(1980), "La determinación de la edad en los animales domésticos", en BROTHWELL, D y HIGGS, E. (eds), *Ciencia en arqueología*. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 289-309.
- ZEDER, M., LAPHAM, H. (2010), Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, *Ovis*, and goats, *Capra*, *Journal of Archaeological Science*, 37, 2887-2905.

